

A (IN)EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A CRISE DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL

André Boaz Mott
Danielson Felipe Rex
Ederson Lauxen de Souza
Isaque Pereira da Silva
Jeferson Otávio Fossati Santos
Juliane Benke
Leandro Queiroz dos Santos
Tiago Raniel Rex
Eduardo Bohn Gass

RESUMO

O tema proposto do presente trabalho é a ineficácia da aplicação das penas privativas de liberdade no Brasil associada à crise do sistema prisional. Este artigo tem por objetivo analisar, sucintamente, a eficácia das penas privativas de liberdade a fim de observar se elas ocasionam a crise prisional tão comentada nos últimos tempos. Dessa forma, se faz necessário trazer breves relatos sobre a origem e evolução da pena, para após adentrar nos sistemas penitenciários e verificar qual o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico. Por fim, faz-se necessária uma discussão sobre a atual situação do sistema prisional brasileiro e os fatores que interferem na ressocialização carcerária, analisando-se, ainda, um desses fatores, a ineficácia da aplicação das penas privativas de liberdade. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando livros de vários autores e artigos científicos publicados na internet, os quais buscaram trazer discussões acerca do tema.

Palavras-chave: Pena. Prisão. Pena Privativa de Liberdade. Crise Prisional.

Introdução

A crise do sistema prisional brasileiro é um assunto atual e preocupante. A prisão não está dando conta de ressocializar o delinquente e de reinserir este à sociedade da forma como a lei prevê. Ao contrário, o indivíduo retorna “mais criminoso”, voltando a cometer novos crimes. Assim, fica a indagação: será que a pena privativa de liberdade é eficaz?

Nesse contexto, sempre atual a discussão acerca do tema da eficácia da aplicação das penas privativas de liberdade no momento de crise do sistema penitenciário brasileiro que está tomando rumos alarmantes.

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se referências bibliográficas de diversos autores em livros, bem como em diversos artigos científicos, com os quais foi possível, inicialmente, trazer breves relatos acerca da evolução histórica da pena desde seus primórdios até os dias de hoje. Após, foi brevemente analisado os sistemas penitenciários existentes.

Por fim, foi estudado, com ênfase, toda a problemática que envolve a crise prisional brasileira atual, considerando a eficácia da aplicação da pena privativa de liberdade, entre tantos outros problemas que contribuem para o aumento do caos carcerário.

1 Breves relatos acerca da evolução histórica da pena e sua origem

Nos primórdios da antiguidade tínhamos as pessoas vivendo livres sem nenhum Estado para controlar ou punir. Assim, nessa fase tínhamos a vingança privada, em que a punição, com castigos cruéis, era aplicada pela lei do mais forte, através do ofendido ou de seu grupo social. Essa vingança era considerada divina, pois tudo era justificado através dos deuses e, assim, a importância de se castigar, através da divindade.

1

Nesse sentido, Mirabete retrata acerca da pena nos primórdios da civilização:

Perde-se no tempo a origem das penas, pois os mais antigos grupamentos de homens foram levados a adotar certas normas disciplinadoras de modo a possibilitar a convivência social. [...] Autoriza uma forte suposição de que a pena, como tal, tenha tido originariamente caráter sacral. Não podendo explicar os acontecimentos que fugiam do cotidiano (chuva, raios, trovão), os homens primitivos passaram a atribuí-los a seres sobrenaturais, que premiavam ou castigavam a comunidade por seu comportamento. [...] É plausível, portanto, que a primeiras regras de proibição e conseqüentemente, os primeiros castigos (penas), se encontrem vinculados às

relações totêmicas. Da mesma época seriam as proibições conhecidas como tabus, palavra de origem polinésia que significa ao mesmo tempo o sagrado e o proibido, o impuro, o terrível (MIRABETE, 2003, p. 243).

Como existiam diversos grupos, duas penas surgiram e se destacaram, sendo as penas de perda da paz e de vingança do sangue, sendo que a perda da paz se concretizava na expulsão do criminoso do meio social. Estefam e Gonçalves explicam:

As penas impostas eram a ‘perda da paz’ (imposta contra um membro do próprio grupo) e a ‘vingança de sangue’ (aplicada a integrante do grupo rival). Com a ‘perda da paz’, o sujeito era banido do convívio com seus pares, ficando à própria sorte e à mercê dos inimigos. A ‘vingança de sangue’ dava início a uma verdadeira guerra entre os agrupamentos sociais. A reação era desordenada e, por vezes, gerava um infundável ciclo, em que a resposta era replicada, ainda com mais sangue e rancor (ESTEFAM; GONÇALVES, 2012, p. 67).

Com o passar dos tempos, evoluíram-se as penas e surgiu a Lei do Talião, o qual apresentou um grande avanço para a época, pois embora não tenha acabado com as penas cruéis, abrandou-as significativamente, tentando obter justiça entre as partes.

Nesse diapasão, Leal nos mostra como se deu o surgimento da Lei de Talião:

O período antigo, iniciado há aproximadamente 6.000 a.C, é caracterizado pelo surgimento das primeiras civilizações. Estas haviam alcançado um grau mínimo de organização sócio-política e econômica e a figura de um soberano aparece como representante absoluto de poder público então nascente. [...] Surge então a concepção penal baseada no talião. É evidente que, com o aparecimento deste, o Direito Penal não abandonou totalmente o seu caráter místico, como também não foram abolidas a reação privada e a composição (LEAL, 2004, p. 68).

Ainda, segundo Leal (2004) nos retrata, que o talião foi prática comum para diversos povos antigos, como o Código de Hammurabi para os povos da Mesopotâmia, na Bíblia para os hebreus, na Lei das XII Tábuas para o Direito Romano e o Código de Manu na Índia no século IX a.C.

Dessa forma, no período da antiguidade temos a prisão somente para aguardar o momento do julgamento e para que os criminosos não fugissem de seus castigos, senão vejamos, conforme Bitencourt leciona:

A Antiguidade desconheceu totalmente a privação de liberdade, estritamente considerada como sanção penal. Embora seja inegável que o encarceramento de delinquentes existiu desde tempos imemoráveis, não tinha caráter de pena e repousava em outras razões. Até fins do século XVIII a prisão serviu somente à contenção e guarda de réus para preservá-los fisicamente até o momento de serem julgados. Recorria-se, durante esse longo período histórico, fundamentalmente, à pena de morte, às penas corporais (mutilações e açoites) e às infamantes (BITENCOURT, 2015, p. 578).

Temos, assim, que a prisão servia como custódia dos réus até seus julgamentos, assim como nos casos dos devedores com a finalidade de que cumprissem com suas obrigações. Na Idade Média continuam as penas cruéis e torturas, entre as penas estão a pena capital, as penas corporais e cruéis. Segundo Leal (2004) existiam três sistemas punitivos: o Direito Romano, o Direito Germânico e o Direito Canônico e que, apesar de continuar tendo a pena de morte, no final desse período começou a surgir a preocupação acerca da recuperação do criminoso. O Direito Canônico contribuiu, dessa forma, para o surgimento da prisão moderna, sendo que as primeiras prisões começaram a ser construídas por volta da metade do século XVI.

A partir do Iluminismo e com os ideais de Cesare Beccaria, o qual escreveu o livro “Dos Delitos e Das Penas”, foram introduzidas várias ideias revolucionárias como a revogação de leis cruéis e da pena de morte, leis anteriores determinando o que fosse crime e definindo a pena, bem como o início da construção de penas privativas de liberdade, agora de forma humanizada.

Outrossim, de acordo com Bitencourt (2015, p. 582/583), na Idade Moderna a pobreza abateu a Europa e na segunda metade do século XVI iniciou o desenvolvimento das penas privativas de liberdade com a criação e construção de prisões organizadas para a correção dos apenados, uma vez que a pena de morte não era mais uma solução adequada pois não se poderia aplicar a tanta gente. Foram criadas casas de trabalho utilizando da mão de obra do recluso para delinquentes de crimes menos gravosos, sendo que para os que cometiam delitos mais graves mantinha-se ainda a aplicação de outras penas.

Destarte, a história da origem da pena com o Estado e este com o Direito Penal se confundem entre si, uma vez que o Direito Penal iniciou através da aplicação da pena, sendo esta necessária para a manutenção do Estado. Ademais, Foucault traz a importância da pena privativa de liberdade como a forma imediata e civilizada de todas as penas:

Como não seria a prisão a pena por excelência numa sociedade em que a liberdade é um bem que pertence a todos da mesma maneira e ao qual cada um está ligado por um sentimento universal e constante? Sua perda tem portanto o mesmo preço para todos; melhor que a multa, ela é o castigo “igualitário” (FOUCAULT, 1997, p. 224).

Assim, depois de tantos ensinamentos acerca de pena e prisão, trouxemos o conceito atual de pena, onde, segundo Soler, citado por Mirabete, “a pena é uma sanção afliativa imposta pelo Estado, através da ação penal, ao autor de uma infração (penal), como retribuição do seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos” (SOLER, 1970, apud MIRABETE, 2003, p. 246).

Desse modo, após breves relatos sobre a origem e evolução da pena, faz-se necessário estudar, também de forma breve, acerca dos sistemas penitenciários, que deram origem a prisão-pena.

2 Sistemas Penitenciários

Com a evolução da pena, os indivíduos se organizando em sociedade e criando o Estado, surgiram algumas teorias visando explicar a sua finalidade, ocasionando assim, os primeiros sistemas penitenciários.

2.1 Sistema Pensilvânico, Filadélfico ou celular

Adotado por diversos países da Europa, o sistema pensilvânico iniciou com a construção da primeira prisão norte-americana em 1.776, chamada Walnut Street Jail, em que as características estavam baseadas no isolamento celular, na obrigação do silêncio, na meditação e oração, como se depreende da lição de Bitencourt: Não se aplicou, contudo, o sistema celular completo; impôs-se o isolamento em celas individuais somente aos mais perigosos, os outros foram mantidos em celas comuns; a estes, por sua vez, era permitido trabalhar conjuntamente durante o dia. Aplicou-se a rigorosa lei do silêncio (BITENCOURT, 2015, p. 164).

Nessa época, inclusive, devido aos preceitos religiosos e a influência do Direito Canônico, verifica-se a contribuição para o surgimento da nova prisão, em que a palavra “penitência” deu origem às palavras penitenciária e penitenciário.

Apesar dos ensinamentos religiosos e morais, em pouco tempo houve um enorme fracasso nesse sistema, tendo em vista que teve crescimento na população prisional e embora foram construídas outras prisões, tal sistema foi duramente criticado como denota o mesmo autor Bitencourt, alegando que “já não se trataria de um sistema penitenciário criado para melhorar as prisões e conseguir a recuperação do delinquente, mas de um eficiente instrumento de dominação” (BITENCOURT, 2015. p. 165).

2.2 Sistema Auburniano

O início desse sistema deu-se com a construção da prisão de Auburn em 1.816. Tinha características parecidas com o sistema anterior, visando o isolamento, princípios de ordem moral e religiosa, com castigos corporais, sendo “a cela individual durante a noite, o trabalho e as refeições em comum, mas, sob a regra do silêncio absoluto (FOUCAULT, 1997, p. 230).

Destarte, percebe-se que o trabalho era um dos pilares desse sistema penitenciário, o qual mais adiante não progrediu uma vez que o trabalho nas prisões apresentava menores custos e uma enorme competição ao trabalho livre.

Outro aspecto negativo no sistema auburniano foi o rigoroso regime disciplinar aplicado, parecido com o regime militar, conforme depreende Bitencourt:

Tradicionalmente se criticou, no sistema auburniano, a aplicação de castigos cruéis e excessivos. Esses castigos refletem a exacerbação do desejo de impor um controle estrito, uma obediência irreflexiva. No entanto, considerava-se justificável esse castigo porque se acreditava que propiciaria a recuperação do delinquente (BITENCOURT, 2015, p. 167).

Denota-se, assim, que tanto o sistema filadélfico quanto o sistema auburniano buscavam ressocializar o preso através da prática do isolamento, com ensinamentos religiosos e com o trabalho, ou ainda impondo castigos corporais, sendo o primeiro sistema de ordem religiosa e o segundo de ordem econômica. Ocorre que através do isolamento e do silêncio pregados pelos dois sistemas vistos, muitos prisioneiros enlouqueciam.

2.3 Sistema Progressivo

O sistema progressivo está ligado diretamente com a pena privativa de liberdade, apresentando grande avanço para o sistema penitenciário, vejamos conforme explica Bitencourt:

No decurso do século XIX impõe-se definitivamente a pena privativa de liberdade, que continua sendo a espinha dorsal do sistema penal atual. O predomínio da pena privativa de liberdade coincide com o progressivo abandono da pena de morte. O apogeu da pena privativa de liberdade coincide igualmente com o abandono dos regimes celular e auburniano e a adoção do regime progressivo. A essência deste regime consiste em distribuir o tempo de duração da condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios que o recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta e o aproveitamento demonstrado do tratamento reformador. Outro aspecto importante é o fato de possibilitar ao recluso reincorporar-se à sociedade antes do término da condenação. A meta do sistema tem dupla vertente: de um lado pretende constituir um estímulo à boa conduta e à adesão do recluso ao regime aplicado, e, de outro, pretende que este regime, em razão da boa disposição anímica do interno, consiga paulatinamente sua reforma moral e a preparação para a futura vida em sociedade (BITENCOURT, 2015, p. 169).

O sistema progressivo surgiu no século XIX, na Inglaterra, pelo capitão Alexander Maconochie, e constava de três períodos, quais sejam, o isolamento celular diurno e noturno, o trabalho em comum sob a regra do silêncio e a liberdade condicional. Já no regime irlandês além desses três períodos, existia uma fase intermediária onde o preso trabalhava em locais abertos.

Dessa forma, o sistema progressivo foi adotado por diversos países a partir do século XIX, com algumas particularidades, sendo que apesar de ter sofrido modificações é o regime adotado até hoje, inclusive pelo Brasil.

3 A (in)eficácia da aplicação da pena privativa de liberdade e a crise do sistema penitenciário no Brasil

O Brasil, em quase toda sua história, foi influenciado por leis de outros países, principalmente pela legislação portuguesa. Utilizava-se de penas cruéis, como tortura, pena de morte, açoites, entre outros. Em 1940 passou a vigorar o Código Penal brasileiro, vigente até os dias de hoje, o qual foi influenciado pelos ideais do sistema progressivo, acabando com as penas cruéis e visando a ressocialização do delinquente. Somente em 1984 uma das principais leis do nosso país foi criada: a Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/1984, conhecida como LEP.

A Lei de Execução Penal nos traz que a pena no Brasil tem uma tríplice finalidade: retributiva, preventiva e reeducativa. Dessa forma, temos que a prevenção geral atua antes da prática delitiva, pois a cominação da pena deve conscientizar a população do valor atribuído ao bem jurídico tutelado. Já a prevenção especial e o caráter retributivo atuam durante a imposição e a execução da pena. Por sua vez, a reeducação atua somente na fase de execução, com fins de educacionais, para que o indivíduo retorne à sociedade, após o cumprimento da pena, ressocializado.

As espécies de pena privativa de liberdade são: a reclusão, para crimes mais graves, tendo como regimes iniciais de cumprimento da pena o fechado, semiaberto ou aberto; a detenção, nos crimes menos graves, tendo como regimes iniciais o semiaberto e aberto; e a prisão simples, para as contravenções penais, podendo ser o regime inicial o semiaberto ou aberto.

Apesar da nossa Lei de Execução Penal ser muito comentada e elogiada internacionalmente, a realidade está longe de seguir os preceitos descritos. O Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo, perdendo somente para os EUA e China. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN, de junho de 2016, o Brasil contava com uma população prisional de 726.712 apenados, sendo que as vagas existentes eram de 368.049. Desses mais de setecentos mil apenados, 55% eram considerados jovens, possuindo até 29 anos; 64% dos apenados eram da raça negra; 51% possuíam apenas o ensino fundamental incompleto. Os crimes mais praticados no Brasil são delitos contra o patrimônio (roubo e furtos), seguido pelos delitos de tráfico de drogas, sendo que 40% das pessoas privadas de liberdade encontram-se presas provisoriamente, sem condenação. (INFOPEN, 2016).

O nosso sistema penitenciário já se encontra inadequado quando se observa de dez a vinte presos em uma única cela, vivendo de forma deficiente e desumana, cela esta que deveria ser individual segunda a legislação. Ademais, é sabido que os presídios brasileiros estão alojando presos muito além de sua capacidade estrutural, geralmente abrigoando o dobro de sua capacidade.

Justamente por causa do problema da superlotação, os presos provisórios se encontram recolhidos com presos já condenados, e no mesmo local físico, quais sejam, os presídios e penitenciárias e não em cadeias

públicas como prevê nossa legislação, em seu artigo 84, §1º e artigo 102, da Lei 7.210. Denota-se ainda que não há separação dos presos primários dos já reincidentes, sendo uma verdadeira escola do crime, pois não há separação dos apenados de alta periculosidade daqueles que cometeram crimes mais leves, passando a ser controlados por aqueles. Nesse sentido o ensinamento de Foucault:

Como a lei inflige penas mais graves que outras, não pode permitir que o indivíduo condenado a penas leves se encontre preso no mesmo local que o criminoso condenado a penas mais graves [...]; se a pena infligida pela lei tem como objetivo principal a reparação do crime, ela pretende também que o culpado se emende (FOUCAULT, 1997, p. 225).

Ademais, na prática são muito poucos os locais que dispõem de colônias agrícolas, industriais e Casas de Albergado para a separação correta dos regimes e lugares de cumprimento. Assim, além dos presos provisórios, também os condenados de diferentes regimes se encontram recolhidos no mesmo local, não havendo separação conforme a gravidade do delito, idade ou periculosidade. Ainda segundo os ensinamentos de Foucault:

Existe entre nós neste momento uma sociedade organizada de criminosos [...] formam uma pequena nação no seio da grande. Quase todos esses homens se conheceram nas prisões ou nelas se encontram. São os membros dessa sociedade que importa hoje dispersar (FOUCAULT, 1997, p.229).

Outrossim, segundo Viana nos traz ainda o problema da reincidência no aumento da superlotação carcerária e conseqüentemente para a crise prisional em que vivemos:

A reincidência é outro fator de grande proporção, no aumento da superlotação. A reincidência tem sido provocada principalmente pela falta de ocupação dos presos, em boa parte dos presídios brasileiros, mais de 75% dos encarcerados não trabalham nem estudam, assim ao cumprir sua pena e ser colocado em liberdade, o cidadão está sem nenhuma qualificação profissional, sem estudos, e ainda com um atestado de ex-presidiário, conseqüentemente acabará voltando ao mundo do crime, pois no tempo em que passou encarcerado, não recebeu a prestação obri-gacional do Estado de lhe proporcionar estudo e trabalho (VIANA, 2012).

Além da reincidência penal, vários outros fatores interferem na superlotação carcerária, que é um dos maiores problemas do sistema prisional brasileiro, como o aumento do desemprego, a migração para as grandes cidades que ocasiona a falta de moradia, e a falta de investimento em educação, uma vez que, como já vimos acima, o perfil do preso brasileiro é um indivíduo pobre, do sexo masculino, jovem, de baixa escolaridade, da raça negra e com pouco acesso ao mercado do trabalho. O próprio Beccaria fala da importância da educação dizendo que “finalmente, o meio mais seguro, porém mais difícil, para prevenir os delitos é aperfeiçoar a educação” (BECCARIA, 1997, p. 136).

Denota-se ainda, em nosso país, a desigualdade social descarada, uma vez que nas favelas está o maior índice de excluídos pela sociedade e marginalizados, onde há deficiência dos serviços públicos, sendo um dos principais motivadores ao cometimento de novos delitos. Vale ressaltar que não está se afirmando que a pobreza implique necessariamente em conduta criminosa, mas pode ser considerada como grave agravante.

Nesse sentido Gomes nos remete que “boa parte do crime que uma sociedade padece tem suas raízes em conflitos profundos da sociedade: situações carenciais básicas, desigualdade irritantes, conflitos não resolvidos, etc” (GOMES, 2008, p. 407).

Dessa forma, os estudos vêm demonstrando que a pena privativa de liberdade não cumpre há muito tempo com a função de ressocializar e evitar o mau do delito. Como explica Drigo sobre os aspectos negativos da pena privativa de liberdade:

Os aspectos negativos da pena privativa de liberdade são inúmeros, a começar pela privação da liberdade, um dos piores sofrimentos que se pode impor a um ser humano, pois representa ruptura compulsória dos laços familiares, distanciamento do lar e da sociedade. Em seguida, os condenados são privados de seus bens, objetos pessoais, que são recolhidos assim que adentram o presídio. Outro aspecto negativo é a privação da autonomia, que retira do indivíduo qualquer possibilidade de escolha ou interesse, faz com que os condenados se subordinem à direção do estabelecimento, aos agentes, às normas, aos horários, às revistas, à hierarquia interna, etc. (DRIGO, 2017, p. 39)

Verificamos, pois, que a pena privativa de liberdade afeta tanto a sociedade quanto o delinquente, quando o preso retorna à sociedade mais violento e perigoso, sendo difícil a ressocialização dos apenados que sofrem com a falta de higiene, predispostos a doenças, com falta de assistência médica e estrutural das casas prisionais, sem as mínimas condições para manter a sua dignidade.

Há ainda outros fatores que contribuem para a crise no sistema carcerário brasileiro como a falta de interesse do Estado na construção de novos estabelecimentos prisionais, uma vez que, em um país corrupto, falta investimento financeiro tanto em novas construções como na contratação de novos profissionais para atuar nas casas prisionais, sendo a questão financeira um ponto sério, pois há mais gastos do que arrecadações. Ademais, o próprio Estado/Governo não se preocupa em investir na área prisional, não se importando que a pena privativa de liberdade funcione.

Ressalta-se que mesmo construindo novos presídios, continuará a problemática da superlotação carcerária e conseqüente ineficácia da aplicação das penas privativas de liberdade, tendo em vista que, muito embora o sistema penitenciário tem a função de inibir a criminalidade através do medo da punição que atinge os indivíduos, no entanto, as prisões em nada estão diminuindo o índice de criminalidade.

Nesse momento, nos parece importante destacar a importância das penas restritivas de direitos na substituição das penas privativas de liberdade como uma das possíveis contribuições para a crise do sistema prisional. As penas restritivas de direito podem substituir a prisão se preenchidos alguns requisitos do artigo 44 do Código Penal, e conforme o artigo anterior, artigo 43 do mesmo preceito legal, elenca tais penas: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana.

Segundo Vieira a aplicação das penas restritivas de direito tem grande importância na recuperação do condenado por oportunizar o trabalho lícito, sendo que ainda “a pena privativa de liberdade cria o estigma de ‘ex-presidiário’ ao condenado. A pena restritiva de direitos, por não privar a liberdade, não causa esse mal” (VIEIRA, 2007, p. 42).

Ainda a respeito da aplicação das penas restritivas de direito, Drigo retrata:

A questão mais difícil na superação da pena privativa de liberdade é a escolha de medidas alternativas para sua substituição. Há uma série de medidas que podem ser utilizadas, que não se tratam de novidades, como a prisão domiciliar, a limitação de fim de semana, a liberdade vigiada, entre outras. Algumas privam parcialmente a liberdade pessoal, como a limitação de fim de semana, ou privam a liberdade de circulação, como a proibição de residir/frequentar determinado local, mas todas, de maneira geral, visam, cada vez menos, o uso e aplicação das penas privativas de liberdade e, cada vez mais, a aplicação de penas restritivas de direitos. (DRIGO, 2017, p. 45).

Segundo explica Silva (2012), a prisão é medida que se faz necessária, tendo como possíveis soluções, nos crimes que não exigem a prisão, a reparação dos danos com a continuidade do condenado no convívio social, além da continuidade das penas alternativas já existentes. Como medidas de curto prazo, elenca a desburocratização dos julgamentos, a adoção de formas eficazes de execução e a eficiência da política penitenciária, e, a médio prazo, a construção de novos presídios que atendam todos os preceitos elencados na Lei de Execução Penal.

Em resumo, a aplicação das penas privativas de liberdade não está cumprindo com seu principal papel de ressocialização, verificando-se sua ineficácia. É necessário forte investimento em educação, saúde, trabalho e demais condições básicas do cidadão, tanto dentro quanto fora dos presídios. Investimentos para construção de novos presídios e a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos. A crise do sistema penitenciário vem se alastrando de forma drástica e clama por políticas criminais de ressocialização eficazes.

Conclusão

O presente trabalho buscou analisar a eficácia da aplicação das penas privativas de liberdade no Brasil, levando-se em conta a atual crise prisional. Para tanto, primeiramente foi trazido toda a evolução da pena desde os tempos antigos até os tempos atuais.

Num segundo momento, foram elencados acerca dos sistemas penitenciários existentes, trazendo breves relatos. Num último momento, foi abordada a problemática da eficácia da aplicação da pena privativa de liberdade no Brasil, analisando a dificuldade de ressocialização em meio ao caos do sistema penitenciário. Foram trazidos os fatores sociais, econômicos, jurídicos e políticos que impedem e dificultam a crise do sistema prisional brasileiro, causando superlotação e a não ressocialização do preso tão almejada pela legislação específica.

Assim, restou comprovado que a pena privativa de liberdade está sendo ineficaz para a ressocialização do preso nos dias de hoje. São necessárias políticas públicas de inclusão no sentido de melhorar a educação, dando oportunidade iguais de trabalho a todos, assim como necessária melhoria em toda a estrutura do sistema

prisional, como aquelas citadas no presente artigo.

Por fim, importante destacar que a finalidade deste trabalho não é apresentar somente soluções para a crise do sistema prisional, mas almeja novas discussões que envolvam todo o sistema penitenciário, a fim de buscar novas alternativas à pena privativa de liberdade e proporcionar uma efetiva ressocialização do apenado.

REFERÊNCIAS

BECCARI, Cesare. *Dos Delitos e das Penas*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal: parte geral 1*. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

BRASIL, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em 28.05.2019.

BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em 28.05.2019.

BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN. Junho de 2014. Ministério da Justiça, Brasília-DF. Disponível em: <<http://www.justica.gov.br/seusdireitos/politica-penal/relatorio-depen-versao-web.pdf>>. Acesso em 28.05.2019.

DRIGO, Carolina Martins. *A ineficácia da aplicação das penas privativas de liberdade no Brasil*. Uberlândia: 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/18611/6/IneficaciaAplicacaoPenas.pdf>>. Acesso em 28.05.2019.

ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. *Direito Penal esquematizado: parte geral*. São Paulo: Saraiva, 2012.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e Punir: nascimento das prisões*. Petrópolis: Editora Vozes, 1997.

GOMES, Luiz Flávio. *Criminologia: Introdução a seus fundamentos teóricos*. 6. ed. São Paulo: Editora Afiliada, 2008.

LEAL, João José. *Direito Penal Geral*. 3. ed. Florianópolis: OAB/SC, 2004.

MIRABETE, Julio Fabbrini. *Manual de direito penal*. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

SILVA, Darlúcia Palafoz. *O art. 5º, III, da CF/88 em confronto com o sistema carcerário brasileiro*. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3145, 10 de fevereiro de 2012. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/21053/o-art-5-iii-da-cf-88-em-confronto-com-o-sistema-carcerario-brasileiro>>. Acesso em 29.05.2019.

VIANA, Johnnatan Reges. *A crise do sistema carcerário brasileiro*. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XV, n. 104, setembro de 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12228>. Acesso em 28.05.2019.

VIEIRA, Priscila Rodrigues. *A ineficácia das penas privativas de liberdade*. Curitiba: 2007. Disponível em: <<https://tconline.utp.br/wp-content/uploads/2013/07/A-INEFICACIA-DAS-PENAS-PRIVATIVAS-DE-LIBERDADE.pdf>>. Acesso em 28.05.2019.